

PELATIHAN APLIKASI PERKANTORAN UNTUK PERSIAPAN DALAM MEMASUKI DUNIA KERJA BAGI RUMAH YATIM DAN PONDOK PESANTREN RUHAMA DI KECAMATAN PENGASINAN KABUPATEN BOGOR

Bambang Wisnu Widagdo¹, M. A. Adiguna², M. Anis³, Eko Suharyanto⁴, Chrisantius T.⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspipetek No.10 Serpong – Tangerang Selatan, Indonesia
e-mail: ¹dosen02092@unpam.ac.id

Abstrak

Persaingan dunia kerja saat ini sangat ketat. Hal ini dikarenakan lahan pekerjaan baik swasta atau negeri sangat tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Oleh karena itu karena persaingan yang ketat sehingga setiap pencari kerja harus menambah nilai tambah atau skill yang harus dimiliki sehingga menjadi nilai lebih. Dalam dunia kerja tentu mensyaratkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon pekerja. Tentu saja kriteria tersebut akan disesuaikan dengan bidang dan pekerjaan yang akan dilamarnya. Salah satu persyaratan yang ada adalah penguasaan skill aplikasi komputer, seperti penguasaan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Acces, Auto Cad dan masih banyak beberapa aplikasi komputer yang bisa mensupport dalam pekerjaan. Pada kegiatan pengabdian pada masyarakat (PKM) ini *output* yang diharapkan yaitu peserta pelatihan dapat mengoptimalkan kemampuan menggunakan aplikasi komputer sehingga mereka mempunyai bekal atau mempunyai nilai tambah, ketika mereka harus bersaing supaya bisa diterima kerja ditempat yang mereka harapkan. PKM ini dilaksanakan pada tanggal 30 - 31 Oktober 2021 di Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA dengan melibatkan Dosen, Staff Pesantren dan Mahasiswa Universitas Pamulang. Adapun peserta pelatihan adalah anak didik SMP / SMA di Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA untuk mengikuti kegiatan PKM ini. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Pamulang (UNPAM), merespon akan kepedulian kepada permasalahan masyarakat dengan menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa "Pelatihan Aplikasi Perkantoran Untuk Persiapan Dalam Memasuki Dunia Kerja Bagi Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA". Dengan hadirnya kami, kami berharap anak didik/adik asuh di Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA akan terbuka wawasannya tentang aplikasi perkantoran ini, mereka bisa mempersiapkan lebih dini, sehingga pada waktu nanti memasuki dunia kerja akan lebih siap dan mempunyai daya saing dengan pencari kerja yang lainnya. Dan mereka bisa mengisi beberapa informasi lowongan kerja yang biasa diinformasikan melalui media online maupun offline.

Kata kunci: Aplikasi Perkantoran; Pondok dan Pesantren Ruhama; Pengabdian Kepada Masyarakat

1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi Permasalahan

Berdasarkan peraturan pemerintah dengan nomor, PP No 4 Tahun 2014. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan tinggi sendiri lembaganya, sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan dan serta pengabdian kepada masyarakat, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dengan ini kami bermaksud melaksanakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat, hal ini dilaksanakan berkaitan dengan kepedulian kami selaku lembaga atau institusi yang bergerak di bidang Pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.

Penggunaan internet masih sebatas browsing. Maka dari itu pelatihan dalam memanfaatkan Ms.office, multimedia dan internet dasar sangat dibutuhkan, Ms.Word akan membantu mulai dari membuat surat sampai membuat laporan yang lengkap dengan berbagai format tampilan beserta amplopnya.Ms.Excel untuk membantu dalam menghitung, memproyeksikan dan menganalisa dan mempresentasikan data (Yusa et al., 2018). Di dunia termasuk Indonesia teknologi komputer dan internet mengalami perkembangan yang pesat pada berbagai bidang sehingga secara langsung menuntut dunia pendidikan untuk bertindak secara nyata sehingga siswa dan siswi bisa menyesuaikan diri mengikuti perkembangan teknologi(Lestariningsih et al., 2019).

Perkembangan teknologi harusnya sejalan dengan perkembangan sumber daya manusia yang merupakan sebagai user / pengguna teknologi tersebut. Sehingga tujuan daripada teknologi yaitu sebagai alat untuk memperingan pekerjaan manusia bisa tercapai (Ajie, 2019). Dewasa ini, penggunaan teknologi di bidang aplikasi perkantoran sudah menjadi hal yang harus dikuasai sejak dini. Mata pelajaran dasar komputer sudah diajarkan mulai dari Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas juga sekolah kejuruan (Miftakhur Rokhman et al., 2018). Pada era digitalisasi kreatifitas anak menjadi sangat penting, karena itu perlu pembekalan program komputasi seperti Microsoft Office salah satunya Microsoft Excel dan Microsoft Word (Petro & Swatan, 2019), (Supriyadi et al., 2019).

Rumah Yatim dan Panti Asuhan adalah tempat untuk mengasuh anak-anak Panti Asuhan dimana setelah menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA), anak-anak tersebut akan dilepas untuk menjalani hidup sendiri. Untuk itu, mereka perlu dibekali ketrampilan baik soft skill maupun hard skill untuk membantu mereka bertahan hidup di Masyarakat(Lestari & Lestari, 2019). Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Pamulang (UNPAM) khususnya prodi Teknik Informatika dan prodi Sistem Informasi merespon akan kepedulian tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa "Pelatihan Aplikasi Perkantoran Untuk Persiapan dalam Memasuki Dunia Kerja Bagi Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA, kecamatan Pengasinan Kabupaten

BOGOR". Rumah Yatim dan Pesantren RUHAMA adalah rumah dan tempat bernaung bagi anak-anak yatim dan anak-anak dhuafa terlantar, broken home, dan lainnya. Dengan penyantunan dan pemberian Pendidikan gratis bagi setiap anak asuh dengan kurikulum kepesantrenan.RUHAMA ini berlokasi di daerah BOGOR dan berdiri sejak 2010 dan telah menampung 160 anak (yang menetap 70 anak) dan 20 pengurus Kisaran umur anak RUHAMA adalah dari SMP sampai dengan SMA .Untuk biaya kelangsungan operasional Rumah Yatim dan Pesantren RUHAMA ini disamping dana dari donator, RUHAMA juga mengandalkan usaha depot air minum.

Gambar 1. Rumah Yatim dan Pondok Pesantren Ruhama

1.2 Rumusan Masalah

Dari hasil kunjungan dan observasi team dosen Pengabdian Kepada Masyarakat universitas Pamulang ini, Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA memerlukan tambahan pelatihan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan siswa terhadap ketrampilan computer. Terutama dalam hal ini adalah aplikasi perkantoran sebagai salah satu bekal mereka nanti dalam memasuki kehidupan bermasyarakat dan Ketika akan mencari / memasuki dunia kerja. Hal ini sebelumnya sudah dibicarakan dengan pihak RUHAMA , bahwa Universitas Pamulang dengan menggunakan skema PKM DOSEN akan memberikan pelatihan kepada siswa / siswi RUHAMA sesuai dengan permintaan dari pihak RUHAMA sebelumnya.Tentu hal ini disambut dengan baik oleh pihak RUHAMA , sehingga siswa /siswa RUHAMA akan mendapatkan tambahan soft skill dan pengetahuan tentang ketrampilan komputer. Dari latar belakang masalah tersebut maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memberikan pelatihan dan training kepada santri dan santriwati

dan alumni Rumah Yatim dan Pondok Pesantren dapat menggunakan aplikasi komputer terutama Ms Excel dan Ms Word?

2. Bagaimana melakukan kontrol kemajuan dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan beberapa Latihan praktek ?
3. Bagaimana mencari dan menemukan atau mengidentifikasi permasalahan baru yang akan muncul dari kegiatan PkM yang telah berlangsung?

1.3 Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Maksud dari kegiatan pelatihan ini adalah sebagai tambahan pembekalan kepada siswa siswi ataupun alumni dari rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA, supaya siap ketika akan mencari atau memasuki dunia kerja. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah berupa Pengabdian Kepada Masyarakat. Luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut yaitu siswa dan siswi maupun alumni dari Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA akan ada tambahan soft skill merasa mudah dalam mengoperasikan computer untuk keperluannya.

1.4 Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA yaitu para siswa dan siswi serta alumni mendapat materi dan pembelajaran praktis mengenai aplikasi perkantoran terutama ms Excel dan Ms Word untuk menunjang kegiatan mereka didalam kehidupan bermasyarakat maupun untuk bekal dan persiapan mereka didalam mencari pekerjaan. Manfaat dari kegiatan PkM tersebut pun adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi siswa dan siswi maupun alumni dari RUHAMA dan panitia Team PkM. Manfaat bagi Dosen Pelaku Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah dapat memperoleh masukan dari siswa dan siswi kendala apa saja yang biasa ditemui mereka mengenai aplikasi perkantoran ini. Sedangkan manfaat bagi Mahasiswa Pelaku Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah dapat menerapkan teori yang diperoleh dari perkuliahan kepada masyarakat khususnya

mengenai Aplikasi Perkantoran terutama Ms Office (Ms Excel dan Ms Word).

2. METODE

Solusi permasalahan dari latar belakang masalah pada bab pendahuluan, kami berharap siswa siswi maupun alumni Rumah Yatim dan Pondok Pesantren Ruhama dapat mengoptimalkan training dan pelatihan ini dengan optimal. Sehingga dengan hadirnya kami disana, dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada dari Rumah Yatim dan Pondok Pesantren Ruhama. Maksud dari kegiatan training dan pelatihan ini adalah sebagai tambahan bekal, skill dan pengetahuan tentang seluk beluk aplikasi perkantoran bagi siswa dan siswi serta alumni Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pengabdian Kepada Masyarakat. Solusi yang ditawarkan untuk memenuhi harapan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan yakni:

1. Memberikan pelatihan dan training kepada siswa/siswi RUHAMA untuk aplikasi perkantoran misal MS Office, Excel ,Ms Words atau Power Point.
2. Melakukan kontrol kemajuan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, bisa dengan tanya jawab pada siswa dan Siswi RUHAMA atau dengan memberikan kuesioner hasil kegiatan.
3. Mencari dan menemukan atau mengidentifikasi kendala baru yang akan muncul dari kegiatan yang telah berlangsung. Dimana hasil dari penemuan akan dijadikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya dalam menyelesaikan masalah atau harapan mitra dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan anak didik supaya bisa menjadi bermanfaat bagi semuanya sesuai harapan yang akan dicapai.

Luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut siswa dan siswi mempunyai tambahan skill baru yang mungkin tidak didapat dibangku sekolah secara rinci. Selain itu, pengalaman dan skill yang lebih akan menjadikan nilai tambah dari setiap siswa/siswa pada saat mencari pekerjaan.

2.1 Realisasi Pemecahan Masalah

Realisasi pemecahan masalah dari latar belakang masalah yaitu prinsipnya dengan menyusun strategi untuk solusi permasalahan, membentuk kepanitian pada kegiatan PkM,

menentukan tugas dan tanggung jawab setiap team anggota PKM, menentukan waktu dan menyusun materi dan studi pustaka yang diperlukan serta menyusun anggaran biaya untuk kegiatan tersebut. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah siswa dan siswi, staff dan juga alumni dari Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA yang ditunjuk oleh ketua Yayasan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Kepanitiaan dalam pengabdian Masyarakat pada 30-31 Oktober 2021 sebagai berikut:

Pembina : Rektor UNPAM, Dr. E. Nurzaman AM., MM, M.Si.

Pengarah dan Supervisi :

- 1) Dr. Ali Maddinsyah, S.E., M.M (Ketua LPPM UNPAM)
- 2) Syaiful Bakhri, S.T, M.Eng, Ph.D. (Dekan Fakultas Teknik)
- 3) Achmad Udin Zailani, S.Kom, M.Kom (Ka.Prodi Teknik Informatika)

Ketua Pelaksana : Bambang Wisnu W, S.T., M.Sc.IT.

Anggota Pengabdian :

Tabel 1. Nama nama Anggota pengabdian PKM

No	Nama	NIDN/NIM	Keterangan
1.	Mochamad Adhari Adiguna, S.ST	0414088505	Dosen
2.	Muhammad Anis, S.T., M.Kom.	0414088706	Dosen
3.	Chrisantus Trisianto, S.T, M.Kom	0330117404	Dosen
4.	Eko Suharyanto, S.T, M.Kom	0418046402	Dosen
5.	Fathan Qorib	201011400390	Mahasiswa
6.	Muhamad Fahrezi	201011402233	Mahasiswa
7.	Isma'ul Huda	201011400962	Mahasiswa
8.	Ahmad Fadly Fahmi	201011400384	Mahasiswa

PERSIAPAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana yang digunakan adalah :

- 1) Ruang Pelatihan (Dilakukan di Masjid)
- 2) Koneksi Internet / Sound Sistem
- 3) Banner/Poster
- 4) Sertifikat Peserta Pelatihan
- 5) Printer dan Alat Tulis Kantor
- 6) Flashdisk
- 7) Plakat dan Souvenir
- 8) Publikasi
- 9) Laptop masing-masing anggota pengabdian

2.2 Khalayak Sasaran

Sasaran dari kegiatan PKM ini yaitu Team PKM dapat Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pengabdian Kepada Masyarakat. Luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut siswa dan siswi mempunyai

tambahan skill baru yang mungkin tidak didapat dibangku sekolah secara rinci. Selain itu, pengalaman dan skill yang lebih akan menjadikan nilai tambah dari setiap siswa/siswa pada saat mencari pekerjaan.

2.3. Tempat dan Waktu

Nama kegiatan ini adalah Pengabdian Masyarakat berupa "Pelatihan Aplikasi Perkantoran Untuk Persiapan Dalam Memasuki Dunia Kerja Bagi Rumah Yatim Dan Pondok Pesantren Ruhama Di Kecamatan Pengasinan Kabupaten Bogor, Jawa Barat" oleh LPPM Universitas Pamulang.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Hari : Sabtu dan Minggu, Tanggal : 30-31 Oktober 2021.

Tempat : Rumah Yatim dan Pondok Pesantren Ruhama, kec. Pengasinan, Kab. Bogor, Jawa Barat

2.4 Metode Kegiatan

Metode pelaksanaan yang dijalankan team PKM dari civitas akademik Universitas Pamulang, yaitu mengatur jadwal observasi, mengelola data, mengatur jadwal kegiatan, membuat proposal dan laporan kegiatan serta melaksanakan luaran yang diharapkan dan direncanakan.

Metode yang digunakan pada pelatihan-pelatihan seperti ini sebaiknya diberikan dalam bentuk pelatihan secara langsung, karena metode seperti itu memiliki presentase tingkat pengaruh yang sangat signifikan terhadap penyerapan materi dan keterampilan berpikir kritis peserta mencapai 77,28%. Dalam hal ini mitra sangat baik dalam menyambut kegiatan ini, mitra berharap kegiatan ini dapat menjadi kegiatan berkesinambungan dalam meningkatkan kegiatan di Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA. Sehingga dapat membantu tingkat kualitas keluaran atau alumni dari RUHAMA tersebut.

Evaluasi Program kegiatan PKM ini berupa kuesioner kegiatan, dimana hasil kuesioner tersebut akan menjadi pedoman evaluasi dan kegiatan selanjutnya. Persiapan Sarana dan Prasarana yang digunakan adalah Ruang Meeting (Masjid), Koneksi Internet, Banner/Poster, Sound Sistem Sertifikat, Printer dan Alat Tulis Kantor, Flashdisk, Plakat dan Souvenir, Publikasi, Laptop masing-masing anggota pengabdian.

Solusi yang ditawarkan untuk memenuhi harapan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan yakni:

1. Memberikan pelatihan dan training kepada siswa/siswi RUHAMA untuk aplikasi perkantoran

misal MS Office, Excel, Ms Words atau Power Point.

2. Melakukan kontrol kemajuan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, bisa dengan tanya jawab pada siswa dan siswi RUHAMA atau dengan memberikan kuesioner hasil kegiatan.

3. Mencari dan menemukan atau mengidentifikasi kendala baru yang akan muncul dari kegiatan yang telah berlangsung. Dimana hasil dari penemuan akan dijadikan kegiatan PKM selanjutnya dalam menyelesaikan masalah atau harapan mitra dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan anak didik supaya bisa menjadi manfaat bagi semuanya sesuai harapan yang akan dicapai.

Pada sambutan yang diberikan oleh Ketua Yayasan dari Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA, menyampaikan agar kedepannya kegiatan seperti ini dapat berlanjut dengan materi-materi yang bisa membantu para siswa dan siswi untuk mempersiapkan diri nanti ketika mereka lulus dari pesantren ini dan mulai untuk mencari kerja. Pada pelatihan tersebut dipaparkan juga materi dan simulasi mengenai Ms Word dan Ms Excel. Diberikan juga Latihan dan kuis untuk menilai seberapa besar daya tangkap peserta dari pelatihan ini. Kegiatan PKM tersebut di ketuai oleh Bambang Wisnu Widagdo, S.T, M.Sc.IT dan beranggotakan 4 Dosen yang terdiri dari Prodi Teknik informatika maupun dari Prodi Sistem Informasi, yaitu Mochamad Adhari Adiguna, S.ST, M.Kom. sebagai moderator, Muhammad Anis, ST, M.Kom sebagai Fasilitator, Chrisantus Trisianto, S.T,M.Kom dan Eko Suharyanto, S.T, M.Kom sebagai Nara Sumber. Selain beranggotakan Dosen, kegiatan PKM melibatkan juga 4 Mahasiswa Universitas Pamulang, yang terdiri dari Fathan Qorib, Muhamad Fahrezi, Isma'ul Huda dan Ahmad Fadly Fahmi yang berkontribusi membantu kelancaran selama proses PKM.

Pada kesempatan PKM ini, dihadiri oleh 22 peserta dimana peserta merupakan siswa dan siswi, alumni dan staff Rumah Yatim Dan Pondok Pesantren RUHAMA. Dapat dilihat dari para peserta sangat bersemangat mengikuti pemaparan kegiatan tersebut. Bahkan, beberapa staff dan siswa melontarkan pertanyaan "bagaimana cara membuat rumus dengan menggunakan Ms Excel, bagaimana tahapan dalam membuat surat undangan yang ditujukan untuk banyak orang dengan menggunakan Ms Word dan beberapa pertanyaan lainnya".

2.5 Materi Pemaparan

Berikut cover materi pemaparan pada saat kegiatan PKM di Rumah Yatim Dan Pondok Pesantren RUHAMA

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Pelatihan Aplikasi Perkantoran Untuk Persiapan Dalam Memasuki Dunia Kerja Bagi Rumah Yatim Dan Pondok Pesantren Ruhama, diselenggarakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal : 30 dan 31 Oktober 2021 bertempat di Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA di ds Pengasinan, Kec Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat, diikuti oleh sebanyak 22 peserta siswa dan siswi, alumni dan staff (daftar peserta terlampir).

Berikut ini Photo kegiatan pada kegiatan PKM tersebut:

Gambar Team PKM Prodi Sistem Informasi dan Teknik Informatika Universitas Pamulang

Penandatanganan Moa antara UNPAM dengan pihak RUHAMA

Pengenalan profil Universitas Pamulang sebelum materi dimulai

Pada pembahasan PKM tersebut, para peserta yang terdiri dari siswa siswi, alumni dan staff RUHAMA dipandu untuk melakukan beberapa latihan terkait materi yang sudah disampaikan baik dalam mengolah kata maupun angka. Pada pelatihan tersebut juga berlatih praktek langsung dalam pembuatan undangan dengan menggunakan fitur Mail Merge pada Ms Word. Beberapa peserta pelatihan masih ada kesulitan untuk mempraktekkan pelatihan yang diberikan, namun lewat penjelasan step by step dengan pendampingan dari dosen dan mahasiswa dari team PKM akhirnya peserta bisa mengikutinya.

Beberapa hal yang dapat dipetik dari pembahasan PKM tersebut yaitu para peserta harus lebih proaktif selama pelatihan dalam pengolahan kata maupun angka didalam Ms Office. Sehingga mereka bisa mengambil manfaat dalam pelatihan tersebut sebagai tambahan untuk upgrade skill dalam penguasaan ilmu komputer khususnya Ms Office (Ms Excel dan Ms Word).

Secara keseluruhan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA berlangsung dengan baik dan lancar, dan berakhir dengan penandatanganan IA (Implementation Arrangement) dan MoA (Memorandum of Agreement) antara Universitas Pamulang dan Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Peserta pelatihan diikuti oleh 22 orang Siswa dan siswi dari Rumah Yatim dan Pondok Pesantren Ruhama, dimana setelah dilakukan pelatihan para peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini memperoleh peningkatan pemahaman dan

peningkatan kemampuan dalam mengolah kata dan mengolah angka dengan mengoptimalkan penggunaan Microsoft Office. Para peserta juga dapat berlatih mengaplikasikan beberapa tools yang ada di Microsoft Excel maupun Microsoft Word sehingga mereka dapat membuka wawasan dan meningkatkan soft skill mereka dalam penggunaan Microsoft Office secara umum sehingga mereka sangat antusias melakukan pembahasan materi pelajaran nya.

2. Kontrol kemajuan yang sudah didapat oleh siswa dan siswi dari kegiatan yang telah dilaksanakan melalui koordinasi dengan Ketua Yayasan dan jajaran pengurus dari Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA.
3. Untuk mencari dan menemukan atau mengidentifikasi permasalahan baru yang akan muncul dari kegiatan PkM yang telah berlangsung yaitu dengan evaluasi pada sistem usulan, dimana permasalahan yang muncul ini diharapkan bisa diangkat pada kegiatan PkM selanjutnya.

Adapun saran yang dapat kami berikan sebagai berikut:

1. Pelatihan tingkat lanjutan setelah pasca kegiatan diperlukan karena masih banyak yang bisa dieksplor lebih dalam lagi tentang fitur fitur yang ada didalam Microsoft Office ini .
2. Evaluasi dan monitoring setelah sistem usulan diterapkan dengan tujuan untuk mendapatkan sistem usulan yang lebih baik lagi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada periode berikutnya
3. Dengan pihak team Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pamulang dan Pengurus Rumah Yatim dan Pondok Pesantren bersama sama mengevaluasi dan menemukan atau mengidentifikasi permasalahan baru yang akan muncul dari kegiatan PKM yang telah berlangsung

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami kepada Rumah Yatim dan Pondok Pesantren RUHAMA dan Universitas Pamulang.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Figure 11. Serah terima MOA dan Penghargaan dari Universitas Pamulang dengan pihak RUHAMA

Figure 12. Pemaparan Materi PKM oleh pemateri 1 Bp : Chrisantius Trisianto, S.T, M.Kom.

Figure 13. Sesi Pertanyaan / Kuis dan dan Pemberian Souvenir Pemenang Quiz

Figure 14. Pemaparan Materi PKM oleh pemateri 2 oleh Bp : Eko Suharyanto, S.T, M.Kom

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajie, M. T. (2019). PELATIHAN MS. Office Word dan Excel BAGI PERANGKAT DESA & MASYARAKAT DESA CIARUTEUN ILIR BOGOR. *Terang*, 1(1), 86–95. <https://doi.org/10.33322/terang.v1i1.209>
- [2] Institut Pertanian Bogor. (2017). Modul Pelatihan Microsoft Excel 2013. *Dsitd.Ipb.Ac.Id*, 12–16. <http://dsitd.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Modul-Pelatihan-Microsoft-Excel-2013-1.pdf>
- [3] Lestari, P. A., & Lestari, N. P. E. B. (2019). Pelatihan Aplikasi Perkantoran Menggunakan Microsoft. *Jurnal Lentera Widya*, 1(1), 30–34.
- [4] Lestariningsih, E. D., Wijayatiningsih, T. D., Pramudibyo, H., Dalyono, B., & Agustina, D. A. (2019). Penggunaan Aplikasi Komputer dalam Peningkatan Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri 01 Kembangarum Semarang. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 125. <https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.125-131>
- [5] Miftakur Rokhman, M., Adi Wibowo, S., Agus Pranoto, Y., & Ardi Widodo, K. (2018). Pelatihan Pemanfaatan Microsoft Office Pada Staf Pengajar di SMPLBN (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri) KOTA MALANG. *Jurnal Mnemonic*, 1(1), 4–9. <https://doi.org/10.36040/mnemonic.v1i1.12>
- [6] Pendidikan, D., & Republik, N. (2008). Modul Microsoft word. 1–34.
- [7] Petro, S., & Swatan, K. H. (2019). Pelatihan Microsoft Excel Sebagai Penunjang Ketrampilan Hard Skill Bagi Siswa Pada Smk Ypsei Palangka Raya. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 280–286. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v2i2.6011>
- [8] Supriyadi, E., Sofiana, M., & Wahyuni, R. (2019). Pelatihan Pengenalan Aplikasi Perkantoran (Typing Master dan Microsoft Word) Bagi Remaja Karang Taruna RW. 08 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Depok Jawa Barat. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 100–104. <https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.476>
- [9] Yusa, M., Hadinegoro, A., & Fatkhurohman, A. (2018). IMPLEMENTASI teknologi prosiding IMPLEMENTASI teknologi tepat guna kepada masyarakat. *Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat*, ISSN 2615-(April), 49–54.